

УДК

ШЕРХАН МҰРТАЗА ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ӨМІР ШЫНДЫҒЫ

НАБИЕВА НАЗЫМГҮЛ ТОҚТАРХАНҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің филология
ғылымдарының магистрі, педагог
Алматы, Қазақстан

Түйіндеме: Мақалада көрнекті қаламгер Шерхан Мұртазаның шығармаларындағы өмір шындығына қатысты мәселелер сөз етіледі. Тақырыптан бастап, материал жинау, оны өңдеу, көркем шындық пен өмір шындығының арақатынасы қарастырылған. Жазушы шығармаларындағы заман бейнесі, уақыт сыры, халық тынысы, сұрапыл соғыстың азабы мен зардабы, өмір шындығы неткен көркем әрі шебер бейнеленгендігі талданады. Мұндағы оқиғалар желісі мен кейіпкерлері жазушының өз өмірінде орын алған жағдайларымен, басынан кешкен оқиғалармен, көрген-білген адамдарымен салыстырыла отырып, қаламгердің жазушылық шеберлігі, өзіндік жазу мәдениеті, ондағы кейіпкерлердің өмірдегі прототиптері, кейіпкерлер өмір сүрген заманның шындығы, шығармаларының жазылу тарихына арқау болған мәселелер қарастырылады. Осы мәселелерді талдай отырып, шығармаларына тақырып болған оқиғаның өзегі, негізі қайдан бастау алғанына көз жеткіземіз.

Түйін сөздер: шығарма, тақырып, көркемдік ерекшелік, өмір шындығы, жазу мәдениеті

ЖИЗНЕННАЯ ПРАВДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШЕРХАНА МУРТАЗЫ

Н.Т.НАБИЕВА

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы творческой лаборатории Шерхана Муртазы. Определение темы, сбор материалов из разных источников, превращения жизненной правды в художественную правду, поиски в изучении характера персонажа - все эти уровни произведения показывают свойственный писателю художественный почерк, его индивидуальный стиль. Так же в статье рассмотрено жизнь людей, простого народа, насколько была злойшей Великая Отечественная война, и о том, сколько семей она разрушила. Сюжеты и герои здесь сопоставлялись с событиями в жизни писателя, приключениями и людьми, знавшими его, рассматривается острота пера писателя, прототипы героев, реальное время, при котором жили герои произведений, вопросы, ставшие темой истории его написания. Анализируя эти вопросы, можно убедиться в том, откуда берется идея и начало событий, которые лежат на основе произведения.

Ключевые слова: произведение, тема, жизненная правда, художественная особенность, стиль писателя.

THE VITAL TRUTH IN THE WORKS OF SHERKHAN MURTAZA

N.T.NABIYEVA

Kazakh National Pedagogical University after named of Abai, city Almaty, Kazakhstan.

Summary. The article deals with the problem of the creative laboratory Sherkhan Murtaza. Defining themes, the collection of materials from a variety of sources, converting the vital truth in artistic truth, the search for the study of the nature of the character - all of these levels of the works show the artistic handwriting peculiar to the writer, his personal style. Also in the article the life of the people, the common people, as was sinister Great Patriotic War, and how many families it has destroyed. Scenes and characters are compared with the events in the writer's life, adventures and

people who knew him considered the severity of the writer's pen, the characters prototypes, real time, in which the heroes lived works, questions that have become the subject of the history of his writing. By analyzing these questions, we can ensure that the origin of the idea and the beginning of the events that are based on the product.

Key words: *artwork, a topic vital truth, artistic feature, the style of the writer.*

Өмірдің шындығын, аштысын, тәттісін, сол заманның бейнесін сезініп суреттеу, шығармасына арқау ету әркімнің қолынан келе бермес. Шерағаның әңгімелеріндегі Алатау баурайындағы шағын қазақ ауылдары тұрғындарының сол бір сұрапыл Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тыныс-тіршілігі, арман-мақсаты, ертеңгі күннің жарқын боларына үміті, жастар өмірі түрлі тараптан баса бейнеленген. Қаламгер біреуге еліктемей сол заман бейнесін оқиғалардың көмескі елесі күйінде емес, қазіргі заманның көкейкесті күрделі мәселесімен, жер бетіндегі баянды бейбітшілік үшін күрес проблемасымен байланыстыра суреттейді. Осылайша, Ұлы Отан соғысына қатысты жайлар тарихтың игілігіне ғана арналған нәрселер емес, бүгіннің өзінде қоғамдық-әлеуметтік маңызы бар, халықтың жадында сақталған, ұмытылмас азапты күндер елесін жазушының әңгімелерінен байқаймыз. Сондай әңгімелердің бірі «41 жылғы келіншек». Бұл туындыдағы Хадиша тағдыры арқылы сол замандағы әйел адамның, абзал жандардың, сезіміне адал, ғашығын сарғая күткен пәк қазақ әйелінің бейнесі шебер сомдалған. «Мақсұттың отын өшірмей, түтінін түтетіп» [1, 151], басқа біреуге тұрмысқа шықпай, күйеуінің аруағын осыншама уақыт сыйлап отырған қазақ әйелінің алдында қалай тағзым етпейсің?! Хадиша мен Мақсұт сынды жандардың өмірін, тағдырын соғыс сұмдықтың күл-талқан еткендігі, ғашық жандардың ыстық сезімдерін, абзал пәк әйелдердің үмітін, талай шаңырақтың берекесін қашырғандығын ойласаң, бейбіт күннің қадір-қасиетін бұрынғыдан да ерекше ұғынарасың.

Осы шағын әңгіменің өзінде-ақ Хадишаның ұлттық характері көрініп (егер ол қазақ әйелі болмаса қайнысының қызынан келген қоржынның аузын ашу жолы менікі деп таласпас та еді, соған бола өкпелеп, ренжімес те еді), Мақсұтты ұзақ уақыт аңсаған ынтызарлығы, сағынышы, жүрек сыры, жан құпиясы сезіледі. Сүйікті жарын аңсауын қоймайтынын, одан үмітін үзбейтінін: «Күтемін!... Жүз жыл күтемін!» деген сөздері ар атынан айтылған ант сөздері сияқты.

Шерағаның шағын әңгімелерінде-ақ оқырманның жан-дүниесін сілкіп-толқытатын психолог екені, шеберлігін шыңдаған талант иесі екенін сыншы-ғалым А.Нағыметов «Бір нәзік сәуле», «Сол бір күз» әңгімелерінде де айқын білінеді дейді. Себебі, алғашқысында сұрапыл соғыс жылдарында ақ жаулықты анасынан адасып қалған тәмпиш мұрын қара қыз бен жетімдер үйіне берген Шәмшия деген қызынан көз жазып қалған Зуайданың тағдыры әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан шынайы суреттелсе, ал кейінгі әңгімедегі 1944 жылы жалаңаяқ жылқы бағып жүрген Ноян есімді баланың тағдыры психологиялық тартыс үстінде өрнектеледі.

Әдетте кім неге мұқтаж болса, оны сол нәрсе қинайды ғой. Жалаңаяқ Ноянды, әрине, аяқ киім қинайды. Күз мезгілі. Тіпті тауға қар да жауа бастаған – белуарына дейіне аппақ. Ол жылқы бағып жүріп, тауда жатқан қарды көріп қынжылады. Сөйтіп жүргенінде көптен іздеп, ұзақ уақыт аңсаған аяқ киім оңай табыла қояды. Басқа жаққа көшіп бара жатқандар оған бәтеңке бере салады. Жақсылыққа жауап қайтарғысы келген Ноян көшпелілер басшысы Дударбастың тілегін орындап, аттың мойнына кигізетін қамыт сыйлайды. Әрине, әуелде Ноянның қуанышында шек жоқ еді. Алайда кейін, көңілін қуаныш емес, өкініш билеп, өзін ар алдында айыпты сезінгендіктен, қолындағы бәтеңке : «біреуді өлтіріп, аяғынан сыпырып алғандай суық көрінді» [2, 166].

Осы тұста бала Ноянның жан дүниесіндегі қайшылық психологиялық тұрғыдан терең ашылады. Жалаңаяқ, жыртық балақ, жылқышы баланың алдымен бәтеңкеге қызығып, аз уақытқа болса да, көңілінің көтеріліп, кейін өзі жиреніп, ренжуі – табиғи. Осы жәйт сол бір қысылтаяң күнкөріс кезеңнің келбетін көз алдыға елестетіп, заман сырын, өмір шындығын

сездірмей қоймайды. Егер ол 1944 жылдың күзі болмаса, сұрапыл соғыс кезеңі болып, өзі жыртық балақ, жалаңаяқ болып, біреудің сасық бәтенкесінің орнына аттың қамытын ойланбастан бере салатынына иланбайсың.

«Ш.Мұртазаның осындай көркемдік шеберлігі шындалған, кілтипаны көп түбегейлі түйіндерін, түрлі амал-тәсілдерін жазушының әрдайым іздеп, емін-еркін игеріп келе жатқаны – «Мылтықсыз майдан» повесінде барынша айқын әрі әңгімелерінен гөрі жан-жақты көрінеді», - деп көрсетеді сыншы-ғалым А.Нағыметов. Мұнда Арай ананың Ұлы Отан соғысы жылдары ауылда өте қиын жағдацда өткен өмірі, майданға аттанған баласы Орақтан қара қағаз келгеннен кейін де үмітін үзбеуі әрі оның тірі оралатынына күдіктенуін қоймауы сияқты қарама-қайшылықты жәйттерге толы.

Қара қағаз келді, бірақ ана үмітін үзбейді. Себебі, баласының өлгеніне сенбейді. Орақты сағынатын тек ана ғана ма? Әкесі, әйелі, баласы ше? Олар тіпті Орақты өзін емес-ау, көлеңкесін көруге де зар болып отырған жоқ па? Тұңғышы, Орақ ұлы есіне түссе-ақ, әкесі Мамайдың жүрегі қалай сыздайтыны тегін бе? Жастайынан жесір қалған Тотияның күндіз сыр білдірмесе де, түнде жиі-жиі денесін шарпыған жалынға шыдамағандай көрпесін серпіп тастауы жайдан-жай ма екен? Әкесі әскерге кеткенде іште қалған баланың, кейін дүниеге келген Әскербектің «Әй-әй, Орақ көке кел, кел» [3, 60] дегенде кеудесін қандай сезім билегенін байқау қиын ба?

Шерағаның аталмыш туындысында Ұлы Отан соғысындағы ауыл өмірін суреттеудегі жаңашылдығы ерекше байқалады. Себебі, әдетте соғыс тақырыбын арқау еткен шығармалардың көбінде қоғамдық немесе жеке өмірдегі түрлі сәйкессіздіктер байқалып тұрады. Ал Ш.Мұртаза повесінде оқырманның көзі үйреніп кеткен жәйттер байқалмайды. Керісінше, жазушының сол бір қиын-қыстау кезеңнің өзгелер байқай қоймаған қырларын көрсетуді көздегені шығарманың өн бойынан сезіліп тұрады. Оны, мысалы, Нұрперзент пен Айзада арасындағы қарым-қатынастан да, таң шығындай таза сүйіспеншіліктен де байқауға болады.

Негізі, соғыс кезіндегі ауыл өмірі бейнеленетін шығармаларда күйеуі майданға кеткен әйелдердің сағынышы, сондай-ақ жас келіншектер мен қыздарға елдегі кәрі ақсақалдардың «ғашықтығы» жазылғанымен, ауыл жастарының, жасөспірімдерінің шынайы сезімі, адал қарым-қатынасы жөнді суреттелмей келе жатқан-ды дейді сыншы-ғалымдар. Алайда, Шерхан аға бұл шикілікке көркемдік жауап іздейді, характер қарастырады. «Мылтықсыз майдан» повесін оқи отырып, кейіпкерлер психологиясының, жан дүниесінің сондай терең әрі шынайы суреттелгенін байқаймыз. Осы арада Орақ пен Тотия қарым-қатынасының сырын барынша реалды бейнеленгенін айта кеткен жөн. Екеуінің ара қатынасының бояуы қанық әрі бейбіт күннің қадір-қасиеті, жанға жайлы жұмсақ лебі де әсерлі жазылған. Оны мына жолдардан аңғарамыз: «Дүние түгел шарап ішіп алғандай мамырлап, тарғыл тасқа дейін ән айтқысы келіп толысқан бір шақ еді. Арайдың кимешегі мен Алатаудың шындары ғана ақ, басқа дүние жасыл бақ еді» [3, 6].

Сол бір алаңсыз заманда пішен шауып, ел игілігі үшін еңбек етіп жүргендер жөнінде және басқалар жайында: «Аттар мен машина үстіндегі адамдар телегейге жүзіп жүргендей бастары қылт-қылт етіп, ну шөптен әрең-әрең көрінеді. Жасыл жаңғылдың ортасында мына қызыл лента байлап, қызыл ала сәтен көйлек құмыралы қыз да осынау ақ түйенің қарыны жарылған дарқан дүниенің бір тал гүліндей байқалады екен... Шөп шапқандардың жұмысын қызық көрген балаша сықылықтап күліп, қарлығаштар қалқып ұшып барады. Қыз сонда қарлығаштарға қарап көп тұрды» [3, 9], - дейді жазушы.

Повесте шолақ абзацтардың, жалаң сөйлемдердің жоқ екендігі жазушы шеберлігін аңғартады. Шераға заман сыры мен уақыт сазын аса әсерлі әрі реңкті жеткізе білген.

«Табылған теңіз» бен «Бұлтсыз күнгі найзағай» повестеріне келсек, бұлар шағын, жұсыр хикаялар. Мұнда шытырман оқиға желісі жоқ. Екі повес те өмірлік фактілердің шыншыл романтикасына негізделген. Екі повес те бірінші жақтан жазылған. Сондықтан болар, Орал мен Нариман сынды кейіпкерлердің бойында авторлық өмірбаянның біраз деректері, әсіресе,

балалық шаққа қатысты тұстары анық көрініс тауып отырады. Мысалы, «Табылған теңіз» повесіндегі Орал деген жас жігіттің Күншуақ қаласындағы мектеп-интернатты бітіруі, жалғыз әжесін сағынуы, соғысқа кеткен әкесін тек суретінен білетіні, Алматыға оқуға түсуі, кейін алғашқы махаббатынан айырылып қызғаныштан төбелеске араласуы, милицияға түсуі, ақыры оқудан шығып, тың жерге келіп еңбек пен өмір сынынан қалай өткендігі баяндалады.

Ал «Бұлтсыз күнгі найзағайдағы» Нариман Мәскеуде институт бітірген жас маман. Тау-кен инженерінің Сарыбай кенішіндегі еңбек жолында ол да ауыл мектебінен білім алған, алғашқы махаббаты бурят қызық Валяға сезімдерін айта алмай өкініп жүріп, кейіннен комбинатқа практикаға келген Таңшолпаннан да айырылып қалған сұр бойдақ жігіттің өмір жолымен танысамыз.

Орал мен Нариманның өмірде басынан кешкендерінен, өзіндік пайымдауларынан, күрескерлік әрекеттеріне иланамыз. Екі повесте де жазушының өзіне лайық жазу мәдениетін байқаймыз. Бұл романтикалық сәт пен леп-тынысқа құрылған жайлардың реалистік бағыт алуынан байқалады.

Мәселен «Табылған теңіз» повесіндегі мына жолдар : «Мен әкемді суретінен білемін. Майданнан жіберген сол сурет әжемнің төс қалтасында жүре-жүре бір түрлі сарғайып кеткен. Қағаз атаулы күн тиіп, не су тиіп сарғаюшы еді. Әкемнің муретіне әжем шаң жуытпаған. Таза ақ шүберекке орап, кеудесіне тұмардай тағып жүрген екен. Мен әжемнің сағынышы сурет қағазына жұққан ғой деп ойлаймын» не болмаса «Бұлтсыз күнгі найзағай» повесіндегі: «Кімді сағынамын? Жүрегім кімге деген сағыныштан сыздайды? Ауылда қалған анашымда екен ғой. Оны көрмегелі көп болды... Ана бауырынан ақ сүт еміп өсіп, кейін осы күйімізде аспаннан аяғымыз салбырап түсе қалғандай боламыз...Ал, әке ше? Әке байғұстың сүйегі Сібірдің қай қарағайының түбінде қалғанын да білмеймін» [4, 58] деген жолдардан автордың қазақ газеттерінің бірінде берген сұхбатында әкесін тек еміс-еміс есте қалғандығын, басқа естелік жоқ екендігін айтқандағы өмір шындығы шығармада да көрініс тапқанын байқауға болады. Алайда, Шераға «ZAMAN-Қазақстан» газетіндегі сұхбатында: «Бір үлкен әкім айтыпты: «Мына Шерхан Мұртаза шешесін жазыпты. Ну что же, ондай шеше менде де бар», - деп. Бұған жазушы: «Ондай шеше әркімде бар. Қолыңнан келсе, жаз» [5, 14], - деп жауап қайырады. Жазушының айтпағы – жазушы тек өзінің анасын, тек өз өмірін жазды деген емес, сол кездегі заман, өмір тынысын, сол кездегі әр адамның басынан өткен барша халыққа ортақ тіршілікті жазған. Сондықтан, өз анасын, өз өмірін жазды деп сын айту – үлкен қате.

Жазушының шығармаларынан үлкен шеберлік пен өзіне тән стиль бар екендігі бірден байқалады. Шерхан аға қаламында оқырман бағалайтын романтика да, бояуы қанық реализм де, көркем тіл де, өз орнымен жұмсалған жүйелілік те, автордың өзін-өзі шектей білуі де ерекше көзге түседі. Шераға өмір шындығын, заман сырын, уақыт тынысын, қиын қыстау күндерде халық тіршілігін, тұрмысын өз шығармаларына арқау еткен біртуар жазушы. Жазушының шығармаларында реализм басым болғандықтан, қысқа әңгіме-повестерінің өзінде терең мән-мазмұн, оқырманды баурап алатын, әр адамға ой салатын идея бар шығармалар.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Мұртаза Ш. Шығармалар жинағы / Ш. Мұртаза. -Астана: Елорда, - 1998, 151 бет.
2. Мамесейіт Т. Шерхан Мұртаза/Т. Мамесейіт. – Астана: Елорда, 2002, 166 бет.
3. Мұртаза Ш. Шығармалар жинағы/ Ш. Мұртаза. -Астана: Елорда, - 1998, 6,9, 60 бет.
4. Мұртаза Ш. Шығармалар жинағы/ Ш. Мұртаза. -Астана: Елорда,- 1998, 58.
5. ZAMAN-ҚАЗАҚСТАН, 5 маусым, 1998, 14-15 бет.